

УДК 338.432:334.716:004.9(477)

JEL classification Q13, Q16, L22, O33

Гросул Олександр Володимирович,
викладач кафедри фінансів, банківської справи,
страхування та фондового ринку, ВНЗ «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська
політехніка»»,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18649758>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНА ЕВОЛЮЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В АПК: ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ДО ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ

Hrosul Oleksandr,
Lecturer, Department of Finance, Banking, Insurance and Stock Market, International Technological University "Mykolaiv Polytechnic",
<https://orcid.org/0009-0003-4409-626X>

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS AND MODERN EVOLUTION OF VERTICAL INTEGRATION IN AGRICULTURE: DIGITALIZATION AND ADAPTATION TO MILITARY CHALLENGES

Анотація.

У статті здійснено комплексне теоретико-методологічне обґрунтування засад вертикальної інтеграції в агропромисловому комплексі (АПК) як стратегічного механізму консолідації ланцюгів доданої вартості. Автором проаналізовано генезу концепцій інтеграційної взаємодії: від класичної кооперації та трансакційної теорії М. Портера до новітньої екосистемної парадигми. Обґрунтовано сутність вертикальної інтеграції як динамічної системи, що дозволяє агробізнесу мінімізувати трансакційні витрати, інтерналізувати ринкові відносини та забезпечувати стабільність у ланцюгах «ресурси–виробництво–переробка–збут».

Наукова новизна дослідження полягає в ідентифікації пріоритетних рівнів «цифрової вертикалі» та ступенів зрілості вертикально-інтегрованих структур (ВІС). Особливу увагу приділено трансформації стратегій українських агрохолдингів у період 2024–2026 років, спричиненій руйнуванням традиційної логістики та воєнною волатильністю. Доведено, що ключовими трендами сучасної інтеграції є перехід до глибокої переробки сировини, енергетична автономізація на основі біоенергетики та впровадження інноваційних AgroTech-рішень. Визначено роль штучного інтелекту, блокчейну та IoT у створенні прозорих ланцюгів вартості, що забезпечують простежуваність продукції та підвищують її конкурентоспроможність на світових ринках.

У роботі запропоновано багатовимірний підхід до оцінки ефективності інтеграційних процесів, який поєднує економічні індикатори (економія трансакційних витрат, рентабельність активів) з екологічними метриками аналізу життєвого циклу (LCA) та соціальними критеріями розвитку сільських громад. Зроблено висновок, що вертикальна інтеграція в сучасних умовах трансформується з інструменту концентрації капіталу в платформу для спільного створення цінності (value co-creation), забезпечуючи стратегічну результативність (стійкість) національного агропродовольчого сектору. Практична значущість дослідження полягає у можливості використання запропонованих моделей для розробки програм повсякденного відновлення АПК України на засадах цифровізації та сталого розвитку.

Abstract.

The article provides a comprehensive theoretical and methodological justification of the principles of vertical integration in the agro-industrial complex (AIC) as a strategic mechanism for consolidating value chains. The author analyzes the genesis of the concept of integration interaction, from classical cooperation and transactional theory by M. Porter to the latest ecosystem paradigm. The essence of vertical integration is a dynamic system that allows agribusiness to minimize transaction costs, internalize market relations, and ensure stability across the "resources-production-processing-sales" chain. The scientific novelty of the study lies in identifying priority levels for the "digital vertical" and maturity levels for vertically integrated structures (VIS). Attention is paid to the transformation of the strategies of Ukrainian agricultural holdings in the period 2024–2026, caused by the destruction of traditional logistics and military volatility. It has been proven that the key trends in modern integration are the transition to deep processing of raw materials, energy autonomy based on bioenergy, and the implementation of innovative AgroTech solutions. The role of artificial intelligence, blockchain, and IoT in creating transparent value chains that ensure product traceability and increase their competitiveness in global markets is determined. The work proposes a multidimensional approach to assessing the effectiveness of integration processes, combining economic indicators (transaction cost savings, asset profitability) with environmental metrics from life cycle analysis (LCA) and social criteria for the development of rural communities. It is concluded that vertical integration in modern conditions is transformed from a tool for capital concentration into a platform for value co-

creation, ensuring the strategic resilience (stability) of the national agro-food sector. The practical significance of the study lies in the potential to use the proposed models to develop programs for the post-war restoration of the Ukrainian agro-industrial complex, grounded in digitalization and sustainable development.

Ключові слова: вертикальна інтеграція, агрохолдинги, ланцюг доданої вартості, цифрова трансформація, глибока переробка, AgroTech, резильєнтність, АПК України, сталий розвиток.

Keywords: vertical integration, agroholdings, value chain, digital transformation, deep processing, AgroTech, resilience, Ukrainian agro-industrial complex, sustainable development.

Вступ. Сучасний агропромисловий комплекс (АПК) перебуває на етапі фундаментальної трансформації, зумовленої конвергенцією глобальних економічних викликів, стрімким технологічним прогресом та необхідністю забезпечення продовольчої безпеки в умовах високої волатильності ринків. Вертикальна інтеграція, як стратегічний механізм консолідації ланцюгів доданої вартості, виступає ключовим інструментом підвищення конкурентоспроможності агробізнесу. Вона дозволяє підприємствам долати ринкову невизначеність, мінімізувати транзакційні витрати та забезпечувати стабільність постачання сировини й реалізації готової продукції.

В умовах України, де аграрний сектор відіграє критичну роль у формуванні ВВП та експортного потенціалу, питання вертикальної інтеграції набуває особливої гостроти. Повномасштабна війна спричинила руйнування традиційних логістичних ланцюгів, що змусило вітчизняні агрохолдинги переглянути свої стратегії на користь поглиблення інтеграції, розвитку власної переробки та забезпечення енергетичної незалежності. Теоретичне осмислення цих процесів потребує врахування не лише класичних постулатів інституційної економіки, а й сучасних концепцій цифрової трансформації та сталого розвитку.

Еволюція інтеграційних концепцій в агробізнесі пройшла шлях від простих форм контракти та горизонтальної кооперації до складних багатофункціональних структур – вертикально-інтегрованих систем (ВІС) та цифрових платформ. Сучасна парадигма інтеграції виходить за межі простого контролю над технологічними стадіями, включаючи в себе елементи спільного створення цінності (value co-creation) між фермерами, переробниками, технологічними провайдерами та кінцевими споживачами. Це вимагає розробки нових методологічних підходів до оцінки ефективності та стійкості таких структур, що враховують як економічні, так і екологічні детермінанти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних та практичних аспектів вертикальної інтеграції в агропромисловій сфері має значну наукову традицію. Фундаментальні основи концепції були закладені М. Портером, який визначив вертикальну інтеграцію як стратегічне рішення підприємства щодо встановлення контролю над суміжними стадіями технологічного ланцюга – від вирощування сировини до її промислової переробки та реалізації кінцевому споживачеві [1]. Його праці сформували базис для розуміння інтеграції як засобу посилення ринкової влади та оптимізації витрат.

Вагомий внесок у розвиток вітчизняної школи аграрної економіки зробили науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Зокрема, у колективній монографії за редакцією М. Маліка [2] представлено результати багаторічних досліджень розвитку сільськогосподарської кооперації та інтеграційних процесів. Автори, серед яких О. Шпикуляк та В. Мамчур, охарактеризували еволюційний контекст розвитку інтеграційних відносин в Україні, ідентифікували структурну динаміку змін та запропонували концептуальні засади пріоритетів інтеграційної взаємодії на сучасному етапі.

Методологічні аспекти функціонування вертикально-інтегрованих структур (ВІС) детально розроблені В. Ніценком [3]. Дослідник обґрунтував необхідність розгляду інтеграції на мікро-, мезо- та макrorівнях, запропонувавши п'ятирівневу класифікацію інтеграції (від нижнього до повного рівня) та схему взаємозв'язків, де ключовим інтегратором виступає переробне підприємство. Його праці підкреслюють роль ВІС у підвищенні фінансової стійкості та досягненні ефекту масштабу.

Питання факторів розвитку інтегрованих структур в аграрному секторі досліджували Ю. Нестерчук та І. Новицький [4], акцентуючи увагу на інституційних передумовах формування агрохолдингов. О. Олійник [5] у своїх роботах розкрив соціально-економічну природу становлення агрохолдингов, а Ю. Самойлик та співавтори [6] дослідили стратегії інноваційного розвитку агропродовольчого сектору в умовах глобалізаційних викликів, що є надзвичайно актуальним для повного відновлення.

У міжнародному науковому просторі останніми роками (2022–2025 рр.) спостерігається зростання інтересу до цифрових та технологічних аспектів інтеграції. Дослідження цифрової трансформації ланцюгів вартості представлені в працях, що аналізують роль штучного інтелекту, блокчейну та IoT у вертикальній координації [7]. Питання «агропродовольчої диджитабільності» (digitainability) та залучення стейкхолдерів як співтворців цінності висвітлено у роботах Г. Гагалюка та Т. Ковальнової [8]. Технологічні форми інтеграції, такі як вертикальне фермерство, та методологія їх оцінки через аналіз життєвого циклу (LCA) досліджувалися колективами авторів у виданнях *Frontiers in Sustainable Food Systems* та *Sustainability* [9].

Метою дослідження є комплексне теоретико-методологічне обґрунтування засад вертикальної інтеграції в агропромисловому комплексі, розкриття сутності та еволюції концепцій інтеграційної взаємодії, а також ідентифікація сучасних

форм та пріоритетів розвитку вертикально-інтегрованих структур в умовах глобальної цифровізації та специфічних викликів для аграрного сектору України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вертикальна інтеграція в агробізнесі являє собою процес об'єднання технологічно суміжних стадій виробництва та обігу продукції під єдиним організаційним і фінансовим контролем. На відміну від горизонтальної інтеграції, що передбачає розширення в межах однієї стадії (наприклад, об'єднання кількох фермерських господарств), вертикальна модель спрямована на поглинання функцій постачальників (зворотна інтеграція) або посередників і ритейлерів (пряма інтеграція).

Методологічно інтеграцію в АПК слід розглядати як складну ієрархічну систему, що функціонує на трьох взаємопов'язаних рівнях [3]:

– мікрорівень: фокусується на внутрішній структурі окремого підприємства, де інтеграція відбувається через створення цехів переробки, власних торговельних точок або підрозділів з виробництва кормів.

– мезорівень: охоплює формування корпоративних структур, агрохолдингів та кластерів, які об'єднують юридично самостійні підприємства в

єдиний економічний організм для досягнення спільних стратегічних цілей.

– макрорівень: визначає роль інтегрованих структур у національній економіці, їхній вплив на державну продовольчу безпеку та інтеграцію країни у світові агропродовольчі ринки.

У межах вертикально-інтегрованої структури (ВІС) виділяють п'ять послідовних ступенів зрілості інтеграції: нижній, передсередній, середній, високий та повний. Кожен наступний рівень передбачає вищий ступінь консолідації активів та глибший контроль над ланцюгом доданої вартості. Повний рівень інтеграції означає наявність замкненого циклу – від селекції та виробництва засобів виробництва до доставки брендovanого продукту кінцевому споживачеві.

Економічна ефективність ВІС базується на синергії трьох технологічних рівнів: сировинного забезпечення, промислової переробки та збуту готової продукції (таблиця 1). Така конфігурація дозволяє підприємству виступати як єдина економіко-технологічна система, де роль інтегратора, як правило, бере на себе переробне підприємство, що володіє необхідним капіталом та ринковими компетенціями.

Таблиця 1

Технологічні рівні економічної ефективності ВІС

Рівень технологічного ланцюга	Функціональне наповнення	Роль у вертикальній інтеграції
I рівень: Ресурсний	Виробництво насіння, добрив, техніки, вирощування с/г культур.	Зворотна інтеграція: контроль якості та вартості вхідних ресурсів.
II рівень: Переробний	Промислова переробка сировини, пакування, контроль безпечності.	Ядро інтеграції: створення основної вартості та управління потоками.
III рівень: Збутовий	Логістика, брендинг, гуртова та роздрібна торгівля.	Пряма інтеграція: доступ до споживача, маркетингова аналітика.

Джерело: розроблено автором.

Концептуальні підходи до інтеграційної взаємодії в АПК пройшли тривалу еволюцію, адаптуючись до змін у технологічному устрої та ринковій кон'юнктурі. Можна виділити чотири основні хвилі розвитку інтеграційних концепцій:

– концепція класичної кооперації (середина ХХ ст.): базувалася на добровільному об'єднанні дрібних виробників для спільного збуту або закупівлі ресурсів. Основна мета полягала у подоланні ринкової ізоляції фермерів та отриманні доступу до технологій [2];

– трансакційна концепція (1970–1990-ті рр.): ґрунтувалася на теорії трансакційних витрат Р. Коуза та О. Вільямсона. Інтеграція розглядалася як засіб мінімізації витрат на пошук інформації, ведення переговорів та контроль виконання контрактів в умовах ринкової невизначеності;

– корпоративно-холдингова концепція (2000–2010-ті рр.): характеризувалася агресивною концентрацією капіталу та земельних ресурсів. Аг-

рохолдинги стали домінуючою формою ВІС, орієнтованою на експорт сировинних товарів та отримання ефекту масштабу [10];

– екосистемна та цифрова концепція (з 2020-х рр.): сучасний етап, де інтеграція переходить у площину цифрових платформ та стратегічних альянсів. Акцент зміщується з володіння активами на володіння даними та управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами [11].

Сучасна еволюція призвела до появи «вертикальних альянсів», які використовують механізми еволюційної теорії ігор для стабілізації співпраці між незалежними агентами ланцюга постачання. Такі альянси дозволяють поєднувати гнучкість малих підприємств з ресурсною потужністю великих корпорацій.

У сучасному агробізнесі вертикальна інтеграція набуває різноманітних організаційних форм – від жорстких корпоративних структур до м'яких контрактних угод:

– агрохолдинги: найпоширеніша в Україні форма, що базується на праві власності на активи.

Вони забезпечують повний контроль над ланцюгом, мають високу інституційну готовність до інновацій та кращий доступ до міжнародних фінансових ринків;

– контрактне фермерство (Contract Farming): форма вертикальної координації, де переробник або експортер укладає угоди з незалежними фермерами, надаючи їм ресурси та гарантований збут в обмін на дотримання стандартів якості. Це дозволяє компаніям уникати великих інвестицій у землю, зберігаючи контроль над сировиною;

– кооперативна інтеграція: коли фермерські кооперативи створюють власні переробні потужності та торговельні мережі. Це дозволяє виробникам залишати додану вартість у межах спільноти;

– вертикальне фермерство (Vertical Farming): нова технологічна форма, що передбачає виробництво продукції в контрольованому середовищі (CEA) всередині міст. Це приклад максимальної інтеграції виробництва в урбаністичну інфраструктуру, що мінімізує «продовольчі милі» [12].

Стратегічна роль інтеграції полягає у забезпеченні стійкості (resilience) агропродовольчих систем. ВІС здатні швидше адаптуватися до змін споживчих переваг та регуляторних вимог, таких як стандарти сталого розвитку або вимоги до простежуваності продукції.

Інтеграція цифрових технологій у 2024–2026 роках стає головним драйвером якісного стрибка в продуктивності АПК (таблиця 2). Цифровізація трансформує вертикальну інтеграцію, роблячи її більш прозорою та заснованою на даних (data-driven) [13].

Таблиця 2

Вплив цифрових технологій на сегменти ланцюга вартості

Технологія	Сфера застосування	Економічний ефект
Blockchain	Простежуваність продукції (traceability).	Зниження транзакційних витрат, підвищення довіри споживачів.
AI та Big Data	Прогнозування врожайності, управління запасами.	Оптимізація ресурсів, зниження втрат при зберіганні та логістиці.
IoT та сенсори	Точне землеробство, контроль умов транспортування.	Підвищення якості сировини, економія добрив та води.
Цифрові платформи	Прямі продажі (B2C), маркет-плейси.	Усунення посередників, швидкий доступ до ринкової аналітики.

Джерело: розроблено автором за [7, 14, 15].

Використання штучного інтелекту (AI) та Інтернету речей (IoT) дозволяє здійснювати моніторинг кожного етапу виробництва в реальному часі. Це створює передумови для формування «цифрової вертикалі», де інформаційні потоки з'єднують поле, елеватор, завод та полицю супермаркету.

Цифрові платформи дозволяють реалізувати концепцію «агропродовольчої диджитальності» (agrifood digitainability), де цифрові інструменти використовуються не лише для прибутку, а й для досягнення цілей сталого розвитку, наприклад, через точне внесення добрив за допомогою дронів-обприскувачів.

Повномасштабна війна стала каталізатором структурних змін в українському агробізнесі. У 2024–2025 роках стратегії агрохолдингів трансформувалися від експортоорієнтованого виживання до активного масштабування через вертикальну інтеграцію та глибоку переробку.

Основними трендами стали:

– глибока переробка сировини: через логістичні труднощі з експортом зерна, компанії почали масово інвестувати у виробництво продуктів з високою доданою вартістю — біоетанолу, біометану, крохмалів, борошна та олії. Продукти переробки легше транспортувати в контейнерах, і вони мають вищу ціну на ринках ЄС;

– енергетична автономізація: нестабільність енергосистеми змусила агропідприємства стати дефакто енергетичними компаніями. Встановлення

сонячних електростанцій (СЕС) та біогазових установок на елеваторах і заводах забезпечує операційну стійкість та знижує собівартість у довгостроковій перспективі;

– автоматизація та AgriTech: гострий дефіцит кадрів через мобілізацію прискорив впровадження систем точного землеробства, безпілотної техніки та AI-моніторингу посівів. Близько 60–70% найбільших агрохолдингів України вже використовують цифрові системи контролю палива та змінного внесення добрив;

– логістична інтеграція: створення власних парків зерновозів, логістичних хабів на кордонах та розвиток річкового транспорту дозволили інтегрованим структурам зберегти експортні потоки в умовах блокування глибоководних портів.

Українські ВІС демонструють вищу адаптивність, ніж неінтегровані господарства, завдяки можливості перерозподілу ресурсів між внутрішніми підрозділами та контролю над критичними ланками ланцюга.

Оцінка ефективності вертикальної інтеграції потребує багатовимірного підходу, що виходить за межі суто фінансових показників. В сучасних дослідженнях використовується комбінація економічних, технологічних та екологічних індикаторів.

Для математичного опису ефективності ВІС часто використовують показник економії транзакційних витрат (ETC):

$$ETC = C_{market} - C_{internal}$$

де C_{market} – витрати на придбання ресурсів або збут продукції через відкритий ринок, $C_{internal}$ – витрати на управління тими ж процесами всередині інтегрованої структури [14].

Крім того, сучасна методологія включає Аналіз життєвого циклу (Life Cycle Assessment — LCA), особливо для таких форм, як вертикальне фермерство. LCA дозволяє порівняти вуглецевий слід (CO_2 -еквівалент) продукції інтегрованих систем порівняно з традиційними ланцюгами постачання [7].

Ключові домени та індикатори оцінки (згідно AgPICKS) [16, 17]:

- виробництво: врожайність на одиницю площі, конверсія кормів, вихід кінцевої продукції з одиниці сировини;

- економіка: рентабельність активів (ROA), частка доданої вартості у виторгу, стабільність грошових потоків;

- природні ресурси: інтенсивність використання води (WUI), енергоємність (EUI), викиди парникових газів на одиницю продукції;

- соціальний аспект: кількість створених робочих місць, рівень заробітної плати, внесок у розвиток місцевих громад.

Порівняльний аналіз показує, що вертикально-інтегровані ферми в країнах ЄС демонструють на 15–20% вищу прибутковість порівняно з неінтегрованими за рахунок кращого контролю над витратами та преміального позиціонування брендів.

Висновки. Вертикальна інтеграція в агропромисловому комплексі пройшла складний шлях еволюції – від механізмів простого виживання дрібних виробників до формування глобальних високотехнологічних екосистем. Теоретико-методологічні основи інтеграції базуються на мінімізації транзакційних витрат, інтерналізації ринкових відносин та створенні замкнених циклів доданої вартості, що дозволяє агробізнесу досягати ефекту масштабу та високої фінансової стійкості.

Сучасна еволюція концепцій інтеграційної взаємодії характеризується переходом до цифрових моделей управління. «Цифрова вертикаль», побудована на AI, блокчейні та IoT, забезпечує безпрецедентний рівень прозорості та контролю якості продукції «від поля до полиці». Це не лише підвищує економічну ефективність, а й сприяє реалізації цілей сталого розвитку через точне використання ресурсів.

Для України вертикальна інтеграція в період 2024–2026 років стала ключовим фактором адаптації до умов війни. Трансформація агрохолдингів у бік глибокої переробки, енергетичної незалежності та AgroTech-інновацій свідчить про зміну парадигми розвитку сектору – від сировинного експорту до створення високотехнологічних продуктів. Подальший розвиток інтеграційних процесів в АПК потребує вдосконалення методології оцінки їхньої ефективності, яка має інтегрувати економічні результати з екологічними показниками та соціальним впливом, що відповідатиме вимогам глобального агропродовольчого ринку.

Література

1. Портер М. Конкурентна стратегія. Техніки аналізу галузей і конкурентів / пер. з англ. Наталія Кошманенко. Київ : Наш формат, 2020. 416 с.

2. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: монографія / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ».

3. Ніценко В. С. Методологія дослідження функціонування вертикально-інтегрованих структур агропродовольчої сфери. Наукові праці НУХТ. 2015. Т. 21, № 4.

4. Нестерчук Ю. О., Новицький І. В. Фактори розвитку інтегрованих структур в аграрному секторі. 2017. URL: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/1_nesterchuk.htm.

5. Олійник О. О. Соціально-економічна природа становлення і розвитку агро холдингів. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 3 (19). С. 106-109.

6. Наукове забезпечення соціально-економічних і управлінських засад розвитку, правового регулювання, провайдингу екоінновацій та енергоефективних технологій в умовах глобалізації в аграрній і суміжних сферах: колективна монографія; за редакцією Ю.В. Самойлик. Полтава : ФОП Петренко І.М., 2021. 243 с.

7. Fasiya H. S., Nema M., Smija P. K., Allan Thomas. The Future of Vertical Coordination in High Value Agricultural Markets: Insights from Structured Panel Discussion. Journal of Sustainable Technology in Agriculture. 2025. Vol. 1(2). DOI: <https://doi.org/10.65287/josta.202512.A575>.

8. Kovalova M., Valentinov V., Gagalyuk T. Societal value creation through digital technologies: Insights from stakeholder collaborations of Ukrainian agroholdings. International Food and Agribusiness Management Review. 2025. Vol. 28, Iss. 3. DOI: <https://doi.org/10.22434/IFAMR.1277>.

9. Imam M., Glaros A., Chen C., Dsouza A., Brander A., Ferguson R. A carbon-centric evaluation framework for building-integrated agriculture: a comparison of three farm types and building standards. Front. Sustain. Food Syst. 2025. Vol.9: 1533433. DOI: <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1533433>.

10. Лодвік І. І. Інноваційний розвиток підприємств апк в умовах глобалізації ринків : дис. ... д-ра філософії : 051 Економіка. Вінниця. 2025. 247 с. URL: https://vsau.org/assets/images/general/nauka/razovi-radu/dysertatsiia_Liudvika-I_I.pdf.

11. Hu R., Fang H., Liu W. How Do Vertical Alliances Form in Agricultural Supply Chains? – An Evolutionary Game Analysis Based on Chinese Experience. Sustainability. 2025. Vol.17(17), 7975. DOI: <https://doi.org/10.3390/su17177975>.

12. Glaros A., Newell, R., Benyam A., Pizzirani S., Newman L. L. Vertical agriculture's potential implications for food system resilience: outcomes of focus groups in the Fraser Valley, British Columbia. Ecology

and Society. 2024. Vol. 29. Iss. 1, Art. 12. DOI: <https://doi.org/10.5751/ES-14547-290112>.

13. JiaQi Zhang. Empowering the entire agricultural value chain with digital technologies: a mechanism study on driving leaps in new quality agricultural productivity. *Journal of Trends in Financial and Economics*. DOI: <https://doi.org/10.61784/jtfe3051>.

14. Anamika, Yadav K., Pareek J., Raghuvanshi M. Vertical integration in agribusiness. *The Global Granary; Understanding Agribusiness Economics*. Stella International TM Publications. 2025. pp. 273-306. URL: https://www.researchgate.net/publication/397754825_VERTICAL_INTEGRATION_IN_AGRIBUSINESS.

15. Agriculture Vertical Integration: 7 Trends Shaping 2026. URL:

<https://farmonaut.com/blogs/agriculture-vertical-integration-7-trends-2026>.

16. Donovan M, Spiegel S, Kaplan N, Archer D., Bean A., Beebout SEJ, Bestelmeyer BT, Clark P, DeLong A, Fortuna AM, Friedrichsen CN, Hoover D.L., Huggins D, Kleinman PJA, McIntosh M.M., Renschler C.S., Ritten J., Smith D.R., Webb NP, Wulforth JD. Selecting performance indicators for farms and ranches engaged in collaborative agroecosystem research. *J Environ Qual*. 2025. Vol. 54(6). Pp.1500-1514. DOI: <https://doi.org/10.1002/jeq2.70051>.

17. Carillo F., Caracciolo F., Cembalo L. Vertical integration in agribusiness. Is it a bargain? *Italian Review of Agricultural Economics*, 2016. Vol. 71(1), pp. 39–49. DOI: <https://doi.org/10.13128/REA-18624>.